

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИИ УЗБЕКИСТАНА

Шакиров И.Р.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173509>

Процесс формирования дипломатии Узбекистана представляет собой сложный и длительный процесс, расцвет которого приходится на период существования государства Амира Темура и Темуридов. Образование в 1370 году централизованного государства и дальнейшее его развитие, позволило Амиру Темуру и его наследникам, в том числе, Мирзо Улугбека, активно продвигать дипломатические интересы своего государства за пределами границ.

Известно, что Амир Тимур - один из самых великих личностей второй половины XIV - начала XV вв., который представлял собой редкое сочетание выдающегося государственного деятеля, талантливого полководца и умного политика. Ко дворцу Амира Тимура слали свои посольства правители Китая, Индии, Моголистана, Золотой и Белой Орды, Ирака, Византии и других стран. Наиболее ярко его деятельность проявилась в области внешней политики и дипломатии. Именно в этой сфере всецело проявилось качество Тимура как прозорливого государственного деятеля, тонкого политика и дипломата.

В начале XV в., накануне решающей битвы Тимура с турецким султаном Баязидом I под Анкарой (летом 1402 г.), в ставку Тимура в Малой Азии потянулись посольства от Византийской империи, Испании, Франции Англии и других европейских стран с предложением вести совместную борьбу против столь могущественного государства, каким была Османская империя.

Корпус источников, в первую очередь «Уложение Тимура», свидетельствует о том, что во внешней политике, в отношениях с соседними государствами Тимур принимал взвешанные решения, опираясь на сведения своих чиновников – осведомителей, в лице купцов и начальников караванов, направленных во все соседние и дальние страны. «Искусство завоевывать государства, – писал Тимур, – было для меня шахматной игрой»[1].

В период единоличного правления Темура и его потомков искусство дипломатии достигло высокого уровня, что подтверждается дипломатические отношения и переписка Амира Темура с правителями Франции, Англии, Испании, Византии, Египта, Китая, Индии, Османской империи и многих других государств. известно прибывали десятки послов из разных стран мира, в том числе европейских: «...историческая заслуга Амира Темура состоит ещё и в том, что его действия привели к тому, что впервые в истории государства

Азии и Европы почувствовали себя в единой геополитической системе. Это создало не только крупные преимущества, но и показало, что торговцам, народам открылись новые пути беспрепятственных действий” [2].

Развитие культурной жизни в Средней Азии в эпоху Улугбека (1409–1449), который был внуком великого Амира Темура, в 1411 году был назначен своим отцом Шахрухом правителем Мавераннахра и Туркестана.

В эпоху Улугбека установление дипломатических связей с соседними странами занимало важное место в расширении торговых отношений. В первой четверти XV века между государствами Шахруха и Улугбека и Китаем осуществлялся постоянный обмен посольскими миссиями. Китай стремился пытаться показать свою заинтересованность в развитии торговых отношений с Темуридами. Между двумя государствами развивались торговые и дипломатические отношения. Каждые два или три года в Самарканд или Герат прибывали китайские послы, а в Ханбалык (Пекин) послы Мавераннахра и Хорасана [3].

В 1418 году послы Шахруха, во главе с Ардашером, прибыли в Китай, а, в ответ на это, с 21 сентября по 20 октября в Самарканд и Герат отправилась посольская миссия Китая с послами Ли До и Джонг Ку. Послы вручили Улугбеку и Шахруху письмо своего правителя, где было выражено предложение о развитии взаимных дружественных отношений между двумя странами, и состоялся обмен драгоценными подарками. В 1420 году Шахрух и Улугбек отправили в Китай большой торговый караван, который состоял из 530 человек.

В период правления Шахруха и Улугбека также были установлены хорошие добрососедские отношения с Тибетом и Индией. В 1421 году из Тибета в Самарканд и Бухару прибыли послы. В 1441–1444 годах Шахрух отправил своих послов, во главе с историком Абдураззаком Самарканди, во дворец Биджанагара в Индию. Он составил письменный отчет своего путешествия в Индию через Кирман, Ормуз и Персидский залив. После того как Шахрух отправил своих послов на прием египетского султана, в 1439–1440 годах он, в своем дворце, принимал послов Египта, и, с разрешения Шахруха, визирь по делам имущества (мулька) Джалалиддин Фирузшах назначил уважаемого религиозного деятеля Сейида Шамсуддина Мухаммада Замзами послом, и он отправился вместе с египтянами [3].

Таким образом, можно отметить, что в период правления Амира Темура и Темуридов, в результате централизации государства, а также укрепления экономики и торговли, стали формироваться дипломатические отношения с государствами Дальнего и Ближнего зарубежья.

В годы независимости, Республика Узбекистан также активно продвигает свои дипломатические на международной арене.

В этом контексте можно отметить успешно развивающиеся двусторонние отношения Узбекистана со странами АСЕАН.

Обретение государственной независимости Республики Узбекистан было признано странами АСЕАН – 26 декабря 1991 Королевством Таиланд (КТ), 27 декабря 1991 года – Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), 22 января 1992 года – Филиппинами, в 1992 году – Сингапуром [4].

На сегодняшний день Республика Узбекистан установила дипломатические отношения с ведущими государствами-членами АСЕАН, в том числе, в 1992 году были установлены двусторонние отношения с СРВ, КТ, Филиппинами, в 1997 – Сингапуром.

Основным механизмом, оказывающий роль на укрепление и развитие дипломатического сотрудничества Узбекистана со странами АСЕАН является системная деятельность посольств Республики Узбекистан, которые ведут свою деятельность на территории Юго-Восточной Азии.

В настоящее время дипломатические представительства Республики Узбекистан открыты в Сингапуре, во Вьетнаме и Филиппин (с резиденцией в Джакарте), Генеральное консульство в Таиланде, которые на системной основе продвигают политические, торгово-экономические и культурные интересы Узбекистана в странах АСЕАН [5].

Так, на примере Генерального Консульства Узбекистана в Таиланде можно отметить, что в 2015 году Консульством было совершено 749 практических работ (в 2014 году – 747), а также выдано 331 виз (в 2014 году - 422). Следует подчеркнуть важнейшую роль Генерального консульства Республики Узбекистан в Бангкоке, которое активно продвигает интересы не только Республики Узбекистан, но и граждан Узбекистана, временно проживавшие на территории Таиланда. Так, в рассматриваемый период, особое внимание уделялось защите прав и оказанию помощи гражданам Узбекистана, временно или постоянно проживающих на территории королевства. В частности, было оказано содействие в возвращении граждан на родину (выдано 38 сертификата на возвращении в Республику Узбекистан), поддерживался постоянный контакт с компетентными органами Таиланда по обеспечению законных прав и надлежащих условия содержания граждан Республики Узбекистан в тюрьмах и иммиграционных изоляторах (4 человека)[5].

Литература:

1. Темур тузуклари / Форсчадан А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов таржимаси. – Тошкент: Нашриёт матбаа бирлашмаси, 1991. – Б. 45.
2. См подробнее: Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). – Москва, 1990. – 209 стр.
3. См подробнее: Бартольд В.В. Улугбек и его время. – Петроград, 1918. 160 стр.
4. Шакиров И.Р. Вопросы теоретических и методологических основ дипломатических связей Узбекистана и стран АСЕАН // Научный журнал «Общество и инновации». Special issue – 01 (2024). – С. 134.
5. Текущий архив МИД РУз. / Папка - Генеральное Консульство в Бангкоке. Переписка (Министерства и ведомства Республики Узбекистан). – Л. 17.